

ACESSO AOS TRIBUNAIS COMO PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA

ACCESS TO COURTS AS A CLAIM FOR LEGAL PROTECTION

Darci Guimarães Ribeiro¹

“Mais malgré la meilleure législation, les procès naîtront toujours des intérêts contraires et des passions humaines”. (BORDEAUX, 1857, cap. XVIII, p. 243).

RESUMO:

O acesso à justiça como decorrência do monopólio da jurisdição se traduz numa promessa de pretensão à tutela jurídica, mas não aquela tradicionalmente conhecida e sim a que representa um poder de exigir do Estado a realização de uma prestação positiva assegurada pelo ordenamento jurídico, sem com isso confundir-se com o exercício desta prestação de tutela que está configurado na ação processual, verdadeiro direito subjetivo público imediato de exercer contra o Estado a pretensão à tutela jurídica. Ambas pertencem ao ‘*commune genus*’ dos poderes em sentido amplo. Também não podemos confundi-la com a pretensão material, já que esta se caracteriza pela atitude de poder exigir de outro a realização de uma prestação.

1. MONOPÓLIO DA JURISDIÇÃO

Na fase atual da história humana, o Estado, como ente encarregado da paz social, assume a solução dos conflitos de interesses e veda qualquer forma de justiça particular, de *agere* privado². É o Estado quem administra a justiça e detém o monopólio da jurisdição³, ou como prefere denominar BOURDIEU (2000, cap. V, p.

¹Doutor em Direito pela Universitat de Barcelona. Especialista e Mestre pela PUC/RS. Professor Titular da Unisinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito. Professor Titular da PUC/RS. Advogado. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil. Membro representante do Brasil no Projeto Internacional de Pesquisa financiado pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC – da Espanha.

² A este respeito, afirma acertadamente CALAMANDREI (1986, 1986, v. I, §28, p. 224) que “la historia de la lucha contra la autodefensa es la historia del Estado y de la misma civilización humana”. Nesta ordem de idéias, SANTO TOMÁS (1988, MCMLIV, t. VI, p. 41), quando afirma que “esta fuerza coactiva la tiene únicamente la comunidad o la persona pública a la que pertenece infligir penas”; especialmente para o direito de castigar, ver *Suma teológica*, t. VI, p. 76. Para aprofundar melhor o estudo da prisão que o credor tomava autoritariamente sobre os bens móveis do devedor e seu posterior desenvolvimento no direito espanhol dos séculos XI e seguintes, vid. por todos, HINOJOSA (1993, nº IV, p. 79 e ss).

³Sobre a origem do monopólio da jurisdição é importante destacar que no período clássico (cerca de 150 a.C. a 284 d.C.), GAIUS (2003, 4.183), que havia vivido neste século II, já indicava a necessidade do Estado, através da pessoa do pretor, para resolver os conflitos. Era o início do monopólio da jurisdição, pois, segundo ele, ‘*quien quiera actuar contra otro debe llamarlo a juicio*’. No direito romano antigo se confundia a defesa privada com a defesa pública, ou seja, o próprio titular ativo do direito o exercia privadamente, e o titular passivo do direito, caso não concordasse com a atuação privada, deveria dirigir-

201) o “monopolio de la violencia simbólica legítima”⁴, razão pela qual os mandatos utilizados por ele para dirimir os conflitos se realizam essencialmente através da jurisdição.⁵

O monopólio da jurisdição é o resultado natural da formação do Estado, que traz consigo conseqüências tanto para os indivíduos como para o próprio Estado. Para os primeiros, afastou definitivamente a possibilidade de reações imediatas por parte de qualquer titular, conseqüentemente eles se encontram impedidos de atuar privadamente para a realização de seus interesses⁶. Para o segundo, o monopólio criou o dever de prestar a tutela jurisdicional⁷ efetiva⁸, a qualquer pessoa que o solicite⁹.

se ao magistrado para fazer cessar a violência. O *agere* privado do titular foi proibido, segundo ULPIANO: L. 12, § 2º (Dig. XLVIII, 7, 7), a partir da *Lex Juliae*, e aperfeiçoado com o decreto de Marco Aurelio, o chamado *Decretum divi Marci*, que estabelecia o seguinte: *se crêen ter algum direito, o exercitem com ações, pois do contrario ficaram privados dele*. A respeito, vid. IHERING (1998., t. I, §14, p. 131); SCIALOJA (1954, §6, p. 72 e ss, principalmente p. 77 e ss) e CALAMANDREI (1986, v. I, §28, p. 224 e 225. Modernamente, com a proibição da autotutela pelo Estado, o titular ativo do direito necessita da *ação processual* para exercitá-lo. Esta transposição da defesa privada para a defesa pública se reflete em várias áreas do direito, como por exemplo, no conceito de ação, tanto material como processual, no entendimento do ônus da prova, etc. Para aprofundar melhor o estudo do monopólio da jurisdição nas diversas fases do processo, vid. por todos, GIMENO SENDRA (1981, p. 107 e ss).

⁴De acordo com a opinião do autor, a entrada do conflito de interesses “en el universo jurídico va acompañada de una redefinición completa de la experiencia ordinaria y de la situación misma que es el objeto en litigio, debido a que dicha entrada implica la aceptación tácita de la ley fundamental del campo jurídico. (...) Entrar en el juego, aceptar jugar el juego, de remitirse al derecho para solucionar el conflicto, es aceptar tácitamente la adopción de un modo de expresión y de discusión que implica la renuncia a la violencia física y a las formas elementales de la violencia simbólica, como la injuria. También, y sobre todo, significa reconocer las exigencias específicas de la construcción jurídica del objeto: habida cuenta que los hechos jurídicos son el producto de la construcción jurídica (y no a la inversa), una auténtica traducción de todos los aspectos del ‘asunto’ es precisa para ‘ponere causam’, como decían los Romanos, para constituir el objeto de controversia en tanto que ‘causa’, es decir, en tanto que problema jurídico apto para convertirse en el objeto de debates jurídicamente reglados y para retener todo lo que, desde el punto de vista de un principio de pertinencia jurídica, merezca ser enunciado; y de eso sólo lo que pueda valer como hecho, como argumento favorable o desfavorable, etc”, (BOURDIEU, 2000, cap. V, p. 191 e 192).

⁵Com razão, UGO ROCCO (1983, t. I, p. 38 e 39) destaca que para ele, Estado, “la realización de los intereses individuales tutelados por las normas jurídicas pasó a ser un problema de alta importancia social y política”. Nesta ordem de idéias, afirma DEL VECCHIO (1969, p. 362): “Si se quiere, pues, ver una dificultad en el hecho de que la coacción no es ejercitada directamente por el particular, a esto hay que contestar, de modo bien sencillo, diciendo que la avocación de la coacción al Estado, no es sino un perfeccionamiento o un refuerzo de la tutela jurídica”. Em termos similares, já BORDEAUX (1857, L. III, cap. II, p. 349) destacava que: “Les voies de droit à l’aide desquelles l’on poursuit ou l’on défend ses droits sont les actions et les exceptions. A la voie de droit, «via juris», est opposée la voie de fait, «via facti»”.

⁶ A este respeito, merece aprovação o exposto por OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, nº 1.1, p. 13), quando afirma: “A idéia de ‘processo’ afasta a idéia de ‘instantaneidade’ da reação que o titular do direito ofendido poderia ter, se não tivesse de submetê-lo, antes, ao crivo de uma investigação sempre demorada, tendente a determinar sua própria legitimidade”. Assim mesmo, GARSONNET e CÉZAR-BRU (1912, t. I, 1ª parte, nº 351, p. 521), afirmam que fazer a própria justiça, hoje, é “chose intolérable dans un État policé”.

⁷Segundo DENTI (1989, Cap. V, nº 2, p. 153), “Il dovere costituisce, invece, la situazione del soggetto tenuto a porre in essere un dato comportamento per non incorrere in conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento: più propriamente, si parla di ‘dovere’ quando il soggetto è vincolato al

A soma destas duas conseqüências gera, indistintamente, para todas as pessoas da comunidade, uma promessa de proteção a todos aqueles que necessitam de justiça, sendo assim, desde que o Estado monopolizou a distribuição da justiça se comprometeu, como conseqüência direta deste monopólio, a garantir e assegurar a proteção daqueles

comportamento in forza dell'esercizio di una funzione pubblica". No mesmo sentido, A. ROCCO (1962, nº 42, p. 98); LESSONA (1897, t. 91, p. 475); FERRARA (1979, MCMXXI, v. I, p. 303); CONIGLIO (1939, p. 81); UGO ROCCO (1983, t. I, cap. II, p. 251) y ss; LEGAZ Y LACAMBRA (1979, 5ª ed., p. 679); CALMON DE PASSOS (1980, v. I, p. 5); e MERCADER (1944, p. 163). É um dever porque se o Estado não prestar a tutela jurisdicional adequada ele é responsável pelos prejuízos gerados por sua conduta. No direito espanhol, o princípio geral da responsabilidade objetiva das Administrações Públicas, encontra-se no art. 106.2 da Constituição, que diz: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", e, mais especificamente sobre o Poder Judicial encontramos o art. 121 da Constituição que estabelece: "Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley". Este último artigo da Constituição está mais amplamente desenvolvido nos art. 292 a 297 da Lei Orgânica do Poder Judicial de 1 de julio de 1985, que foi exaustivamente analisada por MONTERO AROCA (1988, p. 101 e ss). No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado encontra suas diretrizes no § 6º, do art. 37 da vigente Constituição Federal de 1988, dentro das quais cabe destacar, segundo o Min. RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR (1993, p. 10), que: "O Estado responde sempre que do seu funcionamento regular ou irregular decorrer prejuízo para o terceiro, independentemente de se questionar sobre a existência de culpa do serviço, bastando o fato do serviço".

⁸O monopólio não cria para o Estado o dever de prestar qualquer tutela jurisdicional, senão a tutela jurisdicional apropriada ao direito material que a parte traz a juízo, é dizer, o Estado que é titular da potestade jurisdicional deve colocar a disposição dos cidadãos um instrumento (processo) capaz de amoldar-se aos interesses em conflito, para poder assim proporcionar justiça em um tempo adequado aos consumidores dos serviços jurisdicionais, na feliz ótica de CAPPELLETTI (1982, p. 243 e ss., e 1976, p. 73 e ss). A este respeito, merece aprovação o exposto por PERROT (2000, 9ª ed., nº 59, p. 55), quando estabelece como conseqüência do monopólio da jurisdição, o dever do Estado de prestar justiça "dans un 'délai raisonnable". Para ele, "Cette exigence n'est inscrite nulle part dans nos lois. Mais elle résulte d'une convention internationale,- la Convention européenne des droits de l'homme -, qui, dans son article 6, fait obligation à chaque État européen de prendre les mesures nécessaires pour que la justice ne soit pas rendue dans des délais anormaux". De igual modo, VINCENT e GUINCHARD (1999, 25ª ed., nº 525-1, p. 463), quando dizem: "Avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme depuis l'arrêt 'Golden' du 21 février 1975, jusqu'à l'arrêt 'Horsby' du 19 mars 1997, les doses se précisent: le droit à un tribunal ou droit à un procès équitable au sens large comprend désormais trois volets: a) le droit d'accès à un tribunal; b) le droit à une bonne justice; y c) le droit à l'exécution des décisions de justice"; e MARINONI (1998, p. 52), ao dizer: "Na verdade, o Estado, porque proibiu o agir privado, não pode se subtrair ao dever de viabilizar ao titular de um direito o mesmo resultado que ele obteria caso a ação privada não tivesse sido proibida, ou caso houvesse sido espontaneamente observada a norma de direito substancial". Quando a justiça é prestada em um tempo adequado o Estado esta cumprindo satisfatoriamente com seus deveres, sem dúvida, quando a mesma não é adequadamente outorgada, o Estado incorre em um funcionamento defeituoso porque entrega a prestação jurisdicional com atraso aos consumidores. Segundo MONTERO AROCA (1950, p. 132), este atraso se traduz "en un proceso con dilaciones indebidas, en la terminología del artículo 24.2 CE, o fuera de un plazo razonable, en palabras del artículo 6º.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950".

⁹Neste sentido, WACH (1962, p. 65); A. ROCCO (1962, nº 42, p. 98); UGO ROCCO (1881, p. 42); LENT (1962, §36, p. 146); LIEBMAN (1984, t. I, nº 73, p. 132); PRIETRO CASTRO (1974, nº 1, p. 33); ZAFRA VALVERDE (1962, p. 43); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §43, p. 232 e § 45, p. 249); e AVSOLOMOVICH CALLEJAS. Em sentido contrário, FAZZALARI (1960, cap. III, nº 2, p. 116), ao dizer que: "impongano di respingere la configurazione del processo di cognizione come uno strumento messo a disposizione di chiunque voglia adire il giudice, rivolgendogli una qualsiasi domanda".

indivíduos que necessitem dela¹⁰. Por isso, afirma acertadamente GLASSON e TISSER (1925, t. I, 3ª ed., nº 170, p. 417; e ver também BORDEAUX, 1857, L. I, cap. II, p. 8 e ss.), que “le recours à la justice est une liberté donnée à tous et non une faveur”. Chamamos esta promessa de proteção jurídica de pretensão à tutela jurídica¹¹ que na terminologia francesa constitui o ‘*accès aux tribunaux*’¹². Com razão PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §43, p. 232), quando indica: “Não depende da opinião dos juristas existir, ou não, a pretensão à tutela jurídica. Se não existisse, não teria o Estado o dever de julgar; e tem-no. Tem mais: tem a obrigação de julgar, através de seus órgãos. Se alguém exerce o direito correspondente àquele dever”.

A pretensão à tutela jurídica, assim como a ação processual, pertence tanto ao demandante que põe em movimento a jurisdição com a ação processual, como ao demandado (com razão CONIGLIO, 1939, p. 76 e 77) que apenas se defende¹³ e, ainda que não exercite ação nenhuma, com sua presença em juízo, exige também do Estado sua tutela judicial mediante a improcedência da pretensão processual que o autor

¹⁰Se orienta neste sentido BORDEAUX (1857, L. II, cap. XVIII, p. 245), ao dizer: “La justice, comme le prince, doit être abordable à tous. L’Etat doit la faire distribuer à tous les citoyens, c’est son premier devoir”; ZANZUCCHI (1964, 6ª ed., v. I, nº 51, p. 54), quando afirma que, “questo obbligo dello Stato di render giustizia si giustifica in quanto lo Stato ha posto ai privati il divieto di farsi giustizia da sè: divieto all’autodifesa”; DE LA OLIVA (1980, cap. IV, p. 22), apesar de referir-se unicamente à proibição da justiça privada, disse: “En mi opinión, cuando la comunidad social organizada prohíbe la llamada justicia privada o ‘acción directa’, es de necesidad que, mediante normas jurídicas, conceda a todos sus miembros, a todos los ciudadanos, derecho a acudir al proceso o derecho a acudir a los tribunales”. OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, nº 4.3, p. 84) vai mais longe ao dizer: “Não seria exagero, aliás, afirmar que o estado só existe como fenômeno histórico, por haver monopolizado a jurisdição e a própria produção do direito estatal como fonte exclusiva da norma jurídica”. De igual modo, PEDRAZ PENALVA (1991, p. 29, nota 47), quando disse: “En verdad el Estado de derecho es el propio de un subsistente positivismo, extrapoladamente advertido con frecuencia como juridicismo”.

¹¹Confunde *pretensão à tutela jurídica* com *pretensão à sentença* GOLDSCHMIDT (1959, p. 27), quando disse: “la pretensión de tutela jurídica o, mejor dicho, de su primera y más importante forma de apariencia, la pretensión de sentencia, como derecho publicístico, perteneciente al derecho procesal civil”. Como mais adiante veremos, a pretensão à sentença é diferente da pretensão à tutela jurídica, pois, enquanto a primeira refere-se ao direito processual e é mais conhecida pelo nome de pretensão processual, a segunda é anterior ao processo e pertence melhor ao direito político ou ao direito constitucional. Para aprofundar melhor sobre o tema consultar o que escrevi em GUIMARÃES, 2004, vide especialmente nº 7.2, letra ‘a’, p. 82 e também nº 9.6.1, p. 200 e 201).

¹²Note-se que falamos de *acesso aos tribunais* e não *direito de acesso aos tribunais*, porque, segundo o ponto de vista que defendemos, a pretensão à tutela jurídica não representa um *direito* senão melhor um *poder*; reservamos a palavra *direito* para a ação processual, como se poderá ver mais adiante. Porém, se queremos falar de um direito de acesso aos tribunais, então teremos que considerar o acesso aos tribunais não somente em seu aspecto estático (pretensão à tutela jurídica), senão também em seu aspecto dinâmico ou processual (ação processual e pretensão processual). Também faz a distinção, porém com argumentos distintos, entre “*l’accès aux tribunaux*” e “*l’action en justice*”, MOTULSKY (1964, p. 223; e, 1973, p. 93); GLASSON y TISSIER (1925, nº 169, p. 416 e 417). Em sentido contrário, OVÍDIO B. DA SILVA, 1998, v. I, nº 4.3, p. 84). Este tema encontra-se melhor abordado GUIMARÃES, 2004, *infra*, nº 9.4.1, p. 126.

¹³Para aprofundar melhor no estudo da defesa em relação as demais garantias constitucionais da ação, vid. por todos CAROCCA PÉREZ, 1998, cap. II, p. 101 e ss.

supostamente disse ser titular¹⁴, como bem demonstra o art. 30 do CPC Francês¹⁵. Este princípio da contradição ou da audiência bilateral¹⁶ pode ser encontrado, entre outras legislações, no art. 20.3 da atual LEC; no § 269, par. 1, da ZPO¹⁷; no art. 267, § 4º e

¹⁴Do mesmo modo, entendendo que o direito de ação é bilateral: A. ROCCO (1962, nº 43, p. 100, nota 52), que foi um dos primeiros autores a manter a postura, afirma: “infatti il diritto d’azione spetta non solo all’attore, ma anche al convenuto, per l’accertamento negativo del rapporto, e perciò anche il convenuto ha diritto di fare domande ed eccezioni a questo scopo”; CALAMANDREI (1986, v. I, §33, p. 239), sustenta que: “De este modo la acción, como actividad dirigida a presentar al juez una propuesta de providencia, no es solamente propia del actor: porque también el demandado, aún cuando se limite a pedir el rechazamiento de la demanda contraria, viene, en sustancia, a solicitar del juez que pronuncie una sentencia de declaración negativa de mera certeza, esto es, una providencia diversa de la pedida por el actor, y favorable, en lugar de a éste, a él como demandado”; CHIOVENDA (2015, p. 22 ; e 1977. , t. I, §11, p. 335), ao afirmar: “La acción así entendida corresponde también al demandado, desde el momento en que es propuesta contra él una demanda ‘infundada’; este derecho se nos manifiesta en las normas procesales que conceden al demandado convertirse en parte diligente, inscribir la causa en el registro, reasumir la causa y, sobre todo, no aceptar la renuncia a los actos (C.P.C., art. 345). Aquí no hay en el demandado sino un interés a la declaración negativa de certeza de la relación jurídica afirmada por el autor”; HABSCHIED (1981, §2º, p. 4), ao dizer que “une fois l’instance ouverte par la demande, ce droit appartient tant au défendeur qu’au demandeur”; MOTULSKY (1964, nº II, p. 224; e, 1973, p. 95) quando afirma que “l’action, enfin, est indépendant de la position procédural: la ‘défense’ constitue, elle aussi, l’exercice d’une action”; JAUFFRET (1980, 13ª ed., nº 20, p. 11), ao dizer: “Le demandeur comme le défendeur exercent une action puisque l’un comme l’autre ils saisissent le juge d’une prétention”; ALMAGRO NOSETE (1970, nº 37, p. 109), para quem, “el derecho a la jurisdicción es el medio de que se vale el Ordenamiento para hacer efectivo el derecho natural de defensa jurídica. Corresponde por igual a demandante y a demandado, a acusador y acusado”; e também quando disse: “la excepción no es más que una modalidad, también del ejercicio del derecho a la jurisdicción”; CESARINI-SFORZA (1961, nº 80, p. 260). Podemos encontrar também MANDRIOLI, (2000, v. I, nº 24, p. 86); MONTERO AROCA (1976a, cap. II, p. 161 a 164; e, 1976b, nº 1º, p. 170); ARAZI (1988, §33, p. 67); ZAMORA PIERCE (1979, nº 114, p. 972); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §23, p. 114); e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 88). DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 81) sustenta um ponto de vista diverso, ao dizer que o direito de levar a qualquer um frente ao tribunal “se trata de una inevitable consecuencia jurídica del ejercicio del derecho al proceso”. Para este, só é possível falar de bilateralidade da ação “en la medida en que la acción, aunque dirigida contra el Estado, siempre hace referencia a otro u otros sujetos jurídicos”, portanto, para DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 78). Porém, se o direito de levar qualquer pessoa frente ao tribunal é uma inevitável consequência jurídica do exercício do direito ao processo e só nesta medida cabe falar de bilateralidade da ação, existe, então, um direito do demandado ao processo?. O autor, férreo defensor da teoria concreta do direito de ação, contesta, baseado no direito positivo espanhol, que “el desistimiento es bilateral en atención al legítimo interés del demandado, pero ese interés se protege concediendo al demandado un derecho subjetivo a la sentencia de fondo”, afirma ainda, DE LA OLIVA (1980, cap. IX, p. 85).

¹⁵O art. 30, do CPC Frances, diz que: “L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention”.

¹⁶Para um estudo mais detalhado deste princípio, consultar o que já escrevi em GUIMARÃES, 1998, nº 1.2.3. p. 30 e s.

¹⁷No direito alemão existe a diferença entre desistir e retirar a demanda. O desistir da demanda (*Klageverzicht*) encontra-se previsto no § 269, párr. 1, da ZPO, que diz: “I. La demanda puede ser retirada sin consentimiento del demandado sólo hasta el momento en que el demandado se oponga a la demanda”, (ENCINAS y MÍGUEZ, 2001, p. 80); enquanto que a retirada da demanda (*Klagerücknahme*) encontra-se prevista no § 269, párr. 3, que diz: “III. Si se retira la demanda, se considerará que el litigio ha pasado a no estar pendiente; una sentencia ya recaída, no firme todavía, cesa en sus efectos sin que sea necesaria su anulación explícita”, (ENCINAS y MÍGUEZ, 2001, p. 80. De acordo com STEFAN LEIBLE (1999, p. 242), “El desistimiento de la demanda es la declaración del demandante, que la pretensión deducida no existe. Por petición del demandado conduce al rechazo de la demanda por sentencia de desistimiento, mientras que el retiro de la demanda conforme al § 269 párr. 3 debe concluir el proceso sin sentencia. La

264, ambos do CPC brasileiro; e no art. 306 do CPC italiano. É por isso que também se proíbe a desistência da ação processual sem ouvir-se antes o demandado devidamente citado (assim, consultar o art. 20.3 da LEC 1/2000), porque, segundo OVÍDIO B. DA SILVA, “neste caso, a oposição do réu coloca o Estado no dever de prestar-lhe a mesma atividade que a ‘ação’ do autor provocara. Sua discordância em que o autor desista da ‘ação’ traduz-se, portanto, numa efetiva exigência de tutela jurisdicional” (OVÍDIO B. DA SILVA, 1998, v. I, p. 88).

O primeiro autor que desenvolveu o estudo da pretensão à tutela jurídica (Rechtsschutzanspruch)¹⁸ foi WACH^{19 – 20}. Segundo destaca o autor:

“la pretensión de protección del derecho constituye el acto de amparo judicial que forma el objetivo del proceso. Ella va dirigida al Estado, el cual debe otorgar tal amparo; y se dirige contra la parte contraria, frente a la cual debe ser otorgada dicha protección. Es de naturaleza de derecho público, y no es la emanación o expresión del derecho privado subjetivo” (1962, cap. II, p. 39)²¹.

Esta teoria mereceu diversas críticas, entre as quais cabe destacar as de ROSENBERG (1955, t. II, § 90, p. 59 e ss.) e CHIOVENDA (2015, p. 16 e ss.).

A nosso entender, a teoria de WACH teve o mérito de demonstrar unicamente a

fuerza de cosa juzgada de la sentencia de desistimiento impide al demandante, reiterar su demanda con perspectivas de éxito. Por el contrario el retiro de la demanda no impide una nueva demanda”.

¹⁸Neste ponto, merece destacar-se as pertinentes observações de GUASP (1943, t. I, p. 333, nota 3) sobre a tradução do termo alemão *Rechtsschutzanspruch*; segundo o autor, “llamar a la acción ‘pretensión de tutela jurídica’ no quiere decir nada puesto que ya se comprende que siendo la acción una noción jurídica, la protección o tutela que mediante ella demanda su titular ha de ser jurídica también; en cambio cuando se dice ‘pretensión de tutela del derecho’ se aclara convenientemente el pensamiento fundamental de la teoría, puesto que se indica la materia sobre que la protección exigida recae, el derecho, no la clase de protección: de aquí que en alemán se diga siempre ‘Rechtsschutzanspruch’ y no ‘Anspruch des rechtlichen Schutzes’ como sería en el caso de concebir una ‘pretensión de tutela jurídica’”. Para uma crítica à “exegesis lingüística realizada por Guasp”, DE LA OLIVA (1980, p. 16, nota 24).

¹⁹ Em sua obra clássica intitulada: “*Handbuch des deutschen civilprozessrechts*”, Leipzig, 1885. Existe tradução para o espanhol: “*Manual de derecho procesal civil*”. Trad. por Tomás A. Banzhaf. Buenos Aires: Ejea, 1977. O estudo da pretensão à tutela jurídica foi aprofundado pelo mesmo autor em outro de seus posteriores escritos chamado “*Der Feststellungsanspruch*”, Leipzig, 1889, que também teve tradução para o espanhol: “*La pretensión de declaración*”. Trad. por Juan M. Semon. Buenos Aires: Ejea, 1962, que traz como subtítulo “*Un aporte a la teoría de la pretensión de protección del derecho*”, p. 5.

²⁰ De acordo com ROSENBERG, *Tratado de derecho procesal civil*. Trad. por Angela Romera Vera. Buenos Aires: Ejea, t. II, § 90, p. 58; CHIOVENDA (2015, p. 15) e GOLDSCHMIDT (1959, p. 26 e 27). Para PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 168), o primeiro foi OSCAR BÜLOW, em 1868.

²¹É conveniente que se esclareça desde agora que para o autor a pretensão de proteção do direito significava o direito concreto de demandar, pois seu estudo corresponderia “a la teoría de la acción” (WACH, 1977). Entre os muitos autores que adotaram a teoria de Wach convém apresentar, por sua originalidade, o ponto de vista sustentado por GOLDSCHMIDT (1959, p. 43), segundo o qual: “Todo induce, pues, con imperiosa necesidad, a considerar la pretensión de tutela jurídica como derecho ‘material’, por supuesto, ‘publicístico’: con otras palabras, como un ‘derecho judicial material’”. Para uma análise mais detalhada sobre a teoria de Goldschmidt consultar DE LA OLIVA SANTOS (1980, cap. V, p. 49 a 66); e RAMOS MÉNDEZ (1978, nº 29, p. 131 a 133).

autonomia do direito processual frente ao material²², sendo que seu maior erro consistiu em vincular o dever do Estado a uma prestação jurisdicional *favorável* (WACH, 1977, v. I, p. 45 e p. 47, nota 27; e também na obra de GUIMARÃES, 2004, cap. III, p. 71 e ss.). Por nossa parte, entendemos que a pretensão à tutela jurídica, diferentemente de como a concebia WACH, não vai dirigida, nem contra a parte contrária (somente contra o Estado), nem tão pouco é uma pretensão a uma sentença “*favorável*”²³, senão só a obter uma sentença²⁴, pois como indica PRIETO CASTRO (1952, t. I, p. 77), saber “si alguien tiene o no razón, si la postura que defiende es o no ajustada al Derecho (a la norma que regula el sector vital de que se trate), es algo que no saben ni los propios interesados, cuanto menos el Juez”²⁵. Esta, entre outras, é a razão pela qual a teoria da *Rechtsschutzanspruch* não tem sido acolhida nem pelo ordenamento brasileiro e muito menos pelo Tribunal Constitucional Espanhol²⁶, e não é hoje a teoria mais aceita²⁷.

²²Como acertadamente foi colocado com relevo por SERRA DOMÍNGUEZ (1969, n° 3, p. 126). Segundo LENT (1962, §36, p. 147), esta teoría também teria o mérito de demonstrar que “tale pretesa non si dirige contro la parte avversaria, ma veso lo stato rapresentato dal giudice”.

²³Segundo PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 172) “Essa ‘favorabilidade’ denuncia que ainda os próprios descobridores da pretensão à tutela jurídica tinham os olhos atados à pretensão de direito material que predeterminaria o ser a favor a sentença”.

²⁴Assim, HABSCHEID (1981, §2º, p. 2), ao dizer que “au moment de l’introduction de l’action, nul ne sait si le demandeur est bien titulaire d’un droit ou non: c’est précisément pour le faire constater que les parties ont recours à la justice et seul le jugement donnera la réponse”; ROSENBERG (1955, §90, p. 59), para quem existe o dever do Estado “al otorgamiento de la tutela jurídica pura e simplemente, no a la tutela jurídica favorable”; CONIGLIO (1939, p. 81) ao afirmar que “il giudice ha l’obbligo di emettere una pronuncia, anche per dichiarare di non potere provvedere in merito per difetto dei presupposti processuali”; LIEBMAN (p. 25), quando afirma que “la única cosa segura es que el Juez proveerá, y la acción tiene por objeto inmediato justamente esta su resolución, sea favorable o desfavorable”; e SERRA DOMÍNGUEZ (1968, p. 153), quando disse: “el llamado derecho concreto de acción no pertenece al campo del derecho procesal, sino al del derecho privado. En derecho procesal no existen sentencias justas ni injustas, ni acciones fundadas o infundadas sino únicamente sentencias y acciones”; além de SATTÁ (1987, n° 74, p. 135); ASENSIO MELLADO (2000, p. 281 e 282); ZAMORA PIERCE (1979, n° 114, p. 971); CALMON DE PASSOS (1980, v. I, p. 5); PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 169 e 172; e §43, p. 235 e 239) que faz severas críticas em muitas passagens de seu livro o tratado das ações; e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 95), entre tantos outros. Por isso, afirma acertadamente CARNACINI (1951, v. II, n° 1, p. 697), que o processo civil é “un processo per antonomasia”, é dizer, “senza riferimento al risultato che per eso si persegue”, na tradução, n° 1, p. 99, nota 3). No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal Constitucional, segundo nos informa ORTELLS RAMOS (en AAVV) vide 1998, t. I, lección 15ª, p. 259.

²⁵Assim mesmo, GUASP (1981, p. 58), quando se refere à relação jurídico-material, dizendo que: “ni siquiera se sabe se existe hasta la sentencia”; e PONTES DE MIRANDA (1976, t. I, §46, p. 273), ao dizer: “Se só os que têm a pretensão tivessem direito ao uso dos remédios, haver-se-ia de começar do fim para o princípio: quem tem razão (direito, pretensão) tem ação, quem tem ação tem remédio processal. Ora, só se sabe quem tem ‘razão’ depois que se instaurou o processo (remédio), que se verificou ser procedente a ação (isto é, existir), por se terem produzido as provas, e se pronunciou a sentença, contendo o direito objetivo”.

²⁶De acordo com a opinião de CHAMORRO BERNAL (1994, p. 346): “El TC se ha cuidado mucho de precisar que el derecho fundamental cualificado a la tutela judicial efectiva garantiza sólo una resolución fundada en Derecho, sea o no favorable y que incluso, excepcionalmente, puede ser de inadmisión”. Para estudar a jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol sobre o tema, vid. também PICÓ Y JUNOY (1997, p. 63 a 65).

Também discordamos de WACH quando o mesmo afirma que “la pretensión de protección del derecho constituye el acto de amparo judicial que forma el objetivo del proceso” (GUIMARÃES, cap. II, p. 39), sendo assim, “el objeto del proceso es la relación jusprivadística respecto de la cual se busca obtener sentencia, o ejecución para realizarla, o sea, la relación jusprivadística como objeto de la ‘pretensión de tutela jurídica’ que tiene por contenido la sentencia favorable a la parte, o la ejecución querida” (WACH, 1977, v. I, p. 48 e 49). Para nós, a pretensão à tutela jurídica não é o objeto do processo, é somente o poder que legitima o exercício da ação processual, por que o objeto do processo é a pretensão processual (GUIMARÃES, 2004, nº 9.4.2.2, p. 131 e ss.). Como podemos observar a teoria de WACH não distingue entre pretensão à tutela jurídica e pretensão processual, razão pela qual não podemos admiti-la (esta distinção pode ser mais bem observada GUIMARÃES, 2004, nº 9.6.1, p. 200 e ss.).

2. CONCEITO DE PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA E ANÁLISE DE SEUS ELEMENTOS

Para nós, pretensão à tutela jurídica é o poder de exigir do Estado a realização de uma prestação positiva²⁸. Este conceito, para que se possa compreender melhor, exige de nossa parte, algumas explicações:

a) Utilizamos a palavra pretensão tanto para a tutela jurídica (pretensão ao processo), como para a sentença (pretensão processual)²⁹, porque, segundo PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §33, p. 170), “Toda pretensão tem por fito a satisfação. Ela é somente meio; a satisfação é fim”³⁰. Sendo assim, se utilizarmos a palavra pretensão diante da ‘tutela jurídica’ estamos nos referindo a ela como o meio adequado para que a parte possa obter a satisfação, enquanto que a utilização da palavra pretensão

²⁷Assim, MOTULSKY (1964, nº II, p. 222; e, 1973, p. 93). Não obstante, somos conscientes de que na Espanha esta teoria é mantida, entre outros, por GÓMEZ ORBANEJA (1979, 8ª ed., v. I, § 24, p. 227); DE LA OLIVA (1980, cap. III, p. 10 e ss.); ORTELLS RAMOS (1999, p. 103 e ss.); BONET NAVARRO (1981, p. 67); e ACOSTA ESTEVEZ (1990, nº 3, p. 887).

²⁸Com este conceito de pretensão à tutela jurídica nos afastamos definitivamente do entendimento tradicional da doutrina da “*Rechtsschutzanspruch*” de WACH, que, de acordo com a opinião de DE STEFANO (1957, p. 328). Em consequência, partindo de nosso conceito de pretensão à tutela jurídica, entendemos que não é aplicável as críticas que à teoria de WACH formulou em seu dia ROSEMBERG (1955, t. II, § 90, p. 59 e ss.).

²⁹Para um estudo mais profundo sobre a pretensão processual, consultar o que escrevi em GUIMARÃES 2004, nº 9.4, p. 126 e ss.

³⁰A este respeito, afirma ALMAGRO NOSETE (1979, p. 98), que “El acceso a los Tribunales no puede tener otro fin que la obtención de un pronunciamiento judicial, y en último extremo, de una sentencia”.

diante da palavra ‘sentença’, significa que estamos nos referindo ao fim conseguido com a utilização do meio (satisfação dos interesses). Em definitivo, o fim da pretensão à tutela jurídica é obter o meio adequado para a satisfação da pretensão processual que se dá através da sentença;

b) A respeito de o termo poder, utilizaremos, por uma questão de lógica, alguns dos argumentos que empregamos para diferenciar pretensão material de seu exercício, com o cuidado de adaptá-los ao âmbito processual. A palavra *poder*³¹ antes do verbo *exigir*, serve para justificar meu ponto de vista, segundo o qual a pretensão à tutela jurídica, que é um poder³², pré-processual³³, se distingue de seu exercício³⁴, pois, enquanto a pretensão se caracteriza pelo fato de ser um poder³⁵, que pode existir ainda sem exigibilidade³⁶, o exercício da pretensão à tutela jurídica que origina a ação

³¹ Para PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §24, p. 116), “O direito à tutela jurídica, com a sua pretensão e o exercício dessa pela ‘ações’, é direito, no mais rigoroso e preciso sentido”. A afirmação feita pelo autor, de que existe “direito à tutela jurídica, (...) no mais rigoroso e preciso sentido”, merece ser reprovada, pois, existem diferenças entre *poder* e *direito* em sentido subjetivo, ou seja, não pode existir um direito à tutela jurídica senão um poder ou uma potestade que se traduz em uma pretensão à tutela jurídica, pelo simples fato de que o poder se desenvolve em uma direção no aspecto genérico, não tem objeto singularmente determinado, pois a pretensão à tutela jurídica é o acesso aos tribunais que todos os indivíduos possuem. De forma diferente ocorre com a ação processual que é um direito em sentido subjetivo, pois se desenvolve sempre em uma concreta e particular relação jurídica contra o Estado que, pelo contrário, tem suas correspondentes obrigações. Entendendo que a pretensão à tutela jurídica é um poder OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 88).

³²A idéia de um poder extraprocessual capaz de provocar a atividade dos tribunais, surgiu com GUASP (1981, p. 52 y 53), pois, segundo dizia o autor: “El poder de provocar la actividad de los Tribunales sin más, sea un auténtico derecho, sea una ‘res merae facultatis’, constituye un puro poder político o administrativo si se quiere supuesto de la actividad procesal, pero previo a la misma y fuera por ello del mundo procesal”, e também GUASP (1996, p. 590 e 591). Esta idéia também foi reproduzida em seu livro GUASP (1956, p. 232). Para o autor, este poder extraprocessual era caracterizado pela ação processual, GUASP (1956, p. 232); GUASP (1981, p. 54), e também GUASP (1996, p. 591).

³³ Assim mesmo, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §5, p. 46; §33, p. 170; §44, p. 241 y 242; §48, p. 289); CELSO NEVES (1995, p. 830; e também BOMFIM MARINS (2000, 2ª ed., nº 17, p. 61).

³⁴ Sobre este particular afirma acertadamente SERRA DOMÍNGUEZ (1962, nº 10, p. 146 e 147) que Guasp proporcionou à doutrina processual, “la distinción entre derecho de acción y acción propiamente dicha”. A idéia de separar direito de ação de ação propriamente dita, foi acolhida, já no ano de 1962, por MORÓN PALOMINO (1962, nº 3, p. 532). Também acolhemos esta distinção, com a particularidade de chamar pretensão à tutela jurídica o que o autor entende por ‘direito de acionar’, e de ação processual a ‘ação propriamente dita’. Ademais, identificamos a primeira com o poder e a segunda com o direito, (consultar o que escrevemos sobre o tema em GUIMARÃES (2004, nº 8.4.1, p. 98 e s). Utilizando a mesma nomenclatura e, por suposto, separando pretensão à tutela jurídica de ação processual, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §23, p. 110 e 111; §24, p. 116; §44, p. 240); e OVÍDIO B. DA SILVA (1998, v. I, p. 84).

³⁵A respeito, afirma acertadamente PONTES DE MIRANDA (1972, §23, p. 110).

³⁶Aqui estamos frente a um caso no qual existe pretensão à tutela jurídica, porém não existe forma de exercitá-la, ou seja, não existe ação processual, como por exemplo, nos casos de prescrição pelo transcurso do tempo da ação processual. No mesmo sentido WACH (1962, cap. II, p. 69), ao dizer que: “Siendo la pretensión de protección del derecho de índole procesal, no procede la prescripción de la misma conforme los principios del derecho civil. Esta noción es absolutamente inaplicable a aquélla. Sólo hay una prescripción de pretensión necesitada de protección, es decir, su extinción por el transcurso de tiempo”. Para o autor, a pretensão de proteção do direito é igual à ação processual (WACH, 1962, cap. II, p. 40). A este respeito, merece aprovação o exposto por DENTI (2004, cap. III, nº 11, p. 103), quando

processual se caracteriza pelo fato de ser um direito e não um poder³⁷. Em outras palavras, enquanto a pretensão à tutela jurídica é um poder que pode existir ainda que não seja possível exercitá-la processualmente através da ação processual, esta é um direito público e subjetivo, imediato de exercer contra o Estado a pretensão à tutela jurídica³⁸.

A ação processual e a pretensão à tutela jurídica têm em comum o fato de que ambas nascem do monopólio da jurisdição, e permanecem ao “*‘commune genus’* de los poderes em sentido amplio” (SANTI ROMANO, 1964, p. 299). Enquanto a primeira é visualizada em um momento dinâmico³⁹, a segunda o é em um momento estático: esta é a razão pela qual não se pode estudar individualmente nenhuma das duas, já que ambas pertencem ao mesmo conceito, apesar de apresentar funções distintas, pois a toda pretensão deve corresponder uma ação que a garanta⁴⁰;

c) A palavra *Estado* foi utilizada para indicar a direção em que deve ser exercida a pretensão à tutela jurídica, sendo assim, a ação processual se dirige contra o Estado. O sujeito ativo é aquele que vai a juízo e o sujeito passivo é o Estado. Esta é a razão pela qual a pretensão à tutela jurídica é de direito público;

d) Quando utilizamos a expressão *prestação positiva*, queremos dizer que a satisfação da pretensão à tutela jurídica depende de um *agere com prestare positivum*⁴¹

estabelece, com base em uma decisão da Corte Constitucional, os limites desta prescrição, pois, segundo o autor, “l’incongruità di un termine di prescrizione può ammettersi quando esso sia di tale durata da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, appaia inoperante la tutela accordata al soggetto titolare del diritto”.

³⁷ Neste sentido, GUIMARÃES (2004., n° 8.4.1, p. 98), e no mesmo sentido, porém utilizando uma justificação diversa, FAIRÉN GUILLÉN (1951, núm. 3, ano VII, n° 10, p. 423) e SERRA DOMÍNGUEZ (1968, n° 11, p. 151, nota 294), prefere utilizar a palavra *‘posibilidad’*, porque, segundo ele, “mientras no se establezca por los juristas una clasificación universalmente admitida de las diversas facultades subjetivas, será imposible aclarar si la posibilidad concedida por el ordenamiento jurídico constituye un derecho, una facultad o un poder, pues tales conceptos están sometidos a una constante revisión. Por ello nos hemos inclinado por emplear un término neutro como el de *‘posibilidad’*, que puede ser admitido por no comprometer la cuestión, por lo demás prácticamente estéril”.

³⁸Para um estudo mais profundo sobre a ação processual, consultar o que escrevi em GUIMARÃES, 2004, n° 8, p. 85 e s.

³⁹Do mesmo modo, RAMOS MÉNDEZ (1999, p. 97), quando disse que a ação processual deve ser visualizada como um “agere dinámico y activo que exterioriza al individuo en movimiento sin resultado material”; e também em RAMOS MÉNDEZ (1979, n° 23, p. 109); e ZAMORA PIERCE (1984, p. 969), ao dizer: “La acción procesal es un concepto dinámico, y su ejercicio no se limita a la demanda”.

⁴⁰A necessidade de harmonizar os dois momentos também é defendida por PEDRAZ PENALVA (1996, p. 20), apesar de que o autor os conceitua de forma distinta, pois, segundo ele “la necesidad de armonizar el momento estático (o constitucional) y el dinámico (o procesal) resulta inmediatamente de la insuficiencia de pretender explicar el acceso procesal a la jurisdicción únicamente para *‘excitar’* la actividad de los órganos jurisdiccionales. La concepción abstracta de la acción se completa pues con la de pretensión (procesal)”.

⁴¹Assim mesmo, A. ROCCO (1962, n° 35, p. 81), ao dizer que a obrigação do Estado é um “obligo positivo e específico”; UGO ROCCO (1983, t. I, cap. II, p. 258) quando afirma que o objeto da prestação

por parte do titular do dever jurídico (obrigado, *latu sensu*) que se traduz na obrigação do Estado em ditar uma sentença, em qualquer tipo de processo e independentemente do resultado que ela possa ter. Sendo assim, o Estado, em virtude do monopólio da jurisdição, se compromete a garantir e assegurar a proteção daqueles indivíduos que necessitam de justiça, razão pela qual está obrigado a julgar. Por isso, a prestação não pode ser negativa, uma vez que o Estado não pode negar-se a ditar uma sentença. Já não mais vigora entre nós o princípio romano do *non liquet*.

3. PRETENSÃO À TUTELA JURÍDICA E PRETENSÃO MATERIAL

A única similitude que pode existir entre a pretensão à tutela jurídica e a pretensão material é a palavra *pretensão*, que, em ambos os casos, possui o mesmo conteúdo. Tanto ali como aqui a palavra pretensão se caracteriza pelo fato de ser um poder, uma *facultas exigendi*, e, em ambos os casos, podem nascer ainda sem exigibilidade, já que exigibilidade é *posterius* com relação à pretensão, é seu momento posterior, com a diferença que na pretensão à tutela jurídica a ausência de exigibilidade ocorre em virtude da prescrição da ação processual, e na pretensão material isto ocorre em virtude da inércia do titular da pretensão, que não exige do obrigado o cumprimento da prestação devida⁴².

Também há diferença entre os dois institutos quanto a forma de exercer o poder, pois, enquanto que na pretensão à tutela jurídica o poder é exercido através da ação processual, na pretensão material o poder é exercido direta e pessoalmente pelo titular da mesma.

De igual modo, existe outra diferença quanto à direção do poder exercido, pois, enquanto que na pretensão à tutela jurídica esta se dirige contra o Estado, na sua qualidade de titular do poder jurisdicional, na pretensão material o poder se dirige contra outra pessoa, já que esta só pode ser exigida de *pessoa à pessoa*. Por esta razão se pode deduzir que a pretensão à tutela jurídica pertence a um maior número de pessoas

jurisdicional é “la acción positiva del Estado”; e FERRARA (1979, v. I, p. 305), ao dizer, “Il dovere ha sempre per oggetto un contegno dell’obbligato, sia che consista in un’attività personale od in una prestazione”. Ou seja, o dever do Estado de oferecer a tutela jurisdicional é realizado através de uma prestação positiva comumente chamada ‘sentença’.

⁴²Também faz a distinção entre pretensão à tutela jurídica e pretensão material, PONTES DE MIRANDA (1972, t. I, §21, p. 102 e também em §43, p. 232), quando diz: “Os leigos estranham que o ‘sem ação’ vá a juízo e tenha direito a ter sentenciado o feito, isto é, direito à sentença. No fundo, confundem a ‘pretensão de direito material’ e a ação com a pretensão e o exercício da ‘pretensão à tutela jurídica’”.

(*rectius*, a todas as pessoas em virtude do monopólio da jurisdição) a respeito daquelas que tem pretensão de direito material⁴³.

Uma distinção digna de ser mencionada é referente à satisfação ocorrida em uma e em outra pretensão, pois, enquanto que a satisfação da pretensão material só pode ser alcançada com o ato voluntário do obrigado, a satisfação da pretensão à tutela jurídica se alcança através do ato do Estado, denominado sentença. Por esta razão, uma vez iniciado o processo, “el demandado puede satisfacer la pretensión de derecho material, pero no la pretensión de tutela jurídica” e “la satisfacción da la pretensión de derecho material no hace más que dejar sin objeto la pretensión de tutela jurídica” (ROSENBERG, 1955, t. II, § 90, p. 58).

Finalmente, para concluir podemos acrescentar que enquanto a pretensão à tutela jurídica pertence ao direito público, posto que é uma consequência natural do monopólio da jurisdição e está garantida na maioria das constituições modernas, a pretensão material pertence ao âmbito do direito privado, já que regula relações entre particulares.

REFERÊNCIAS

A. ROCCO, *La sentenza civile*, Milano: Giuffrè, 1962.

ACOSTA ESTEVEZ, *Líneas básicas del derecho a la tutela jurisdiccional: la garantía constitucional de la acción*. In: *Revista La Ley*, 1990.

ALMAGRO NOSETE, *El “libre acceso” como derecho a la jurisdicción*. In: *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid*, v. XIV, 1970.

ARAZI, *Elementos de derecho procesal*. Buenos Aires: Astrea, 1988.

ASENCIO MELLADO, *Cien años de derecho procesal en España*. In: *El Derecho Español en el Siglo XX*. Madrid: Marcial Pons, 2000.

AVSOLOMOVICH CALLEJAS (en AAVV), *Nociones de derecho procesal*. Santiago: Jurídica de Chile.

BOMFIM MARINS, *Tutela cautelar: teoria geral e poder geral de cautela*. Curitiba: Juruá, 2000.

BONET NAVARRO, *Escritos sobre la jurisdicción y su actividad*. Zaragoza: Cometa, 1981.

⁴³Também compartilha desta dedução, PONTES DE MIRANDA, 1972, t. I, §33, p. 170 e 171.

- BORDEAUX, *Philosophie de la procédure civile*. Évreux: Auguste Hérissey, 1857.
- BOURDIEU, *Poder, derecho y clases sociales*. Trad. por M^a José Gonzáles Ordovás. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2000.
- CALAMANDREI, *Instituciones de derecho procesal civil*. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJE, 1986.
- CALMON DE PASSOS, *Ação*. In: *Digesto de Processo*, Rio de Janeiro: Forense, 1980, v. I, p. 5;
- CAPPELLETTI, *Acesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*. In: *Rivista di Diritto Processuale*, 1982.
- CAPPELLETTI, *Il processo civile come fenomeno sociale di massa*. In: *Studi in Memoria di Roberto Bracco*. Padova: Cedam, 1976.
- CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*. In: *Studi in Onore di Enrico Redenti*. Milano: Giuffrè, 1951.
- CAROCCA PÉREZ, *Garantía constitucional de la defensa procesal*. Barcelona: Bosch, 1998.
- CELSONE, *Estrutura fundamental do processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- CESARINI-SFORZA, *Filosofía del derecho*. Trad. por Marcelo Cheret. Buenos Aires: Ejea, n° 80, p. 260. 1961.
- CHAMORRO BERNAL, *La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 1994.
- CHIOVENDA, *La acción en el sistema de los derechos*. Trad. por Santiago Sentís Melendo. Bogotá: Temis, 2015;
- CHIOVENDA, *Principios de derecho procesal civil*. Trad. por José Casais y Santaló. Madrid: Reus, 1977.
- CONIGLIO, *Lezioni di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1939.
- DE LA OLIVA, *Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional*. Barcelona: Bosch, , 1980.
- DE STEFANO, *L'oggetto del processo in un libro recente di Walter J. Habscheid*. In: *Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile*, 1957.
- DEL VECCHIO, *Filosofía del derecho*. Trad. por Luis Legaz y Lacambra. Barcelona: Bosch, 1969.
- DENTI, *La giustizia civile*. Bologna: Il Mulino, 1989, Cap. V, n° 2, p. 153.

- ENCINAS y MÍGUEZ, *Código procesal civil alemán*. Trad. por Emilio Eiranova Encinas y Miguel Lourido Míguez. Madrid: Marcial Pons, 2001.
- FAIRÉN GUILLÉN, *Acción, derecho procesal y derecho político*. In: Revista de Derecho Privado, 1951.
- FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*. Milano: Giuffrè, 1960.
- FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*. Roma: Athenaeum, 1979.
- GAIO, *Institutes*. Texte établi et traduit pas Julien Reinach, cinquième tirage revu et corrigé par M. Ducos. Paris: Les Belles Lettres, 2003.
- GARSONNET e CÉZAR-BRU, *Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale*. Paris: Sirey, 1912.
- GIMENO SENDRA, *Fundamentos del derecho procesal*. Madrid: Civitas, 1981.
- GLASSON Y TISSER, *Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure civile*. Paris: Sirey, 1925.
- GOLDSCHMIDT, *Derecho judicial material*. Trad. por Catalina Grossmann. Buenos Aires: EJE, 1959.
- GÓMEZ ORBANEJA, *Derecho procesal civil*. Madrid: s/Edit., 1979.
- GUASP, *Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil*. Madrid: Aguilar, 1943.
- GUASP, *Derecho procesal civil*. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1956, p. 232.
- GUASP, *Estudios Jurídicos*. Madrid: Editora Civitas S.A., 1996:
- GUASP, *La Pretensión procesal*. Madrid: Cívitas, 1981.
- GUIMARÃES, *La pretensión procesal y La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 2004.
- GUIMARÃES, *Provas atípicas*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
- HABSCHEID, *Droit judiciaire privé suisse*. Genève: Librairie de l'Université Georg et Cie S.A., 2ª ed., 1981.
- HINOJOSA, *El elemento germánico en el derecho español*. Trad. por Galo Sánchez. Madrid: Marcial Pons, 1993.
- IHERING, *El espíritu del derecho romano*. Trad. por Enrique Príncipe y Satorres. Granada: Comares, 1998.
- JAUFFRET, *Manuel de procédure civile et voies d'exécution*. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1980.

- LEGAZ Y LACAMBRA, *Filosofía Del derecho*. Barcelona: Bosch, 1979, 5ª ed., p. 679;
- LENT, *Diritto processuale civile tedesco*. Trad. por Edoardo F. Ricci. Napoli: Morano, 1962.
- LESSONA, *Los deberes sociales del derecho procesal civil*. In: *Revista General de Legislación y Jurisprudência*, 1897.
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1984.
- MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*. Torino: Giappichelli, 2000.
- MARINONI, *Tutela inibitória*. São Paulo: RT, 1998.
- MERCADER, *La acción: su naturaleza dentro del orden jurídico*. Buenos Aires: Depalma, 1944.
- MONTERO AROCA, *Introducción al derecho procesal*. Madrid: Tecnos, 1976, cap. II, p. 161 a 164; e también no artigo *En torno do conceito e conteúdo do direito jurisdiccional*. In: *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1976, nº 1º.
- MONTERO AROCA, *Responsabilidad civil del juez y del Estado por la actuación del poder judicial*. Madrid: Tecnos, 1988.
- MORÓN PALOMINO, *Sobre el concepto del derecho procesal*. In: *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1962, nº 3.
- MOTULSKY, *Le droit subjectif et l'action en justice*. In: *Archives de Philosophie du Droit*, nº *Archives de Philosophie du Droit*, Sirey, 1964.
- MOTULSKY, *Écrits-Études et Notes de Procédure Civile*. Paris: Dalloz, Dalloz, 1973.
- ORTELLS RAMOS (en AAVV), *Derecho jurisdiccional*. Valencia: Tirant lo blanch, 1998, t. I, lección 15ª.
- ORTELLS RAMOS, *Introducción al derecho procesal*. Granada: Comares, 1999.
- OVÍDIO B. DA SILVA, *Curso de processo civil*. São Paulo: RT, 1998.
- PEDRAZ PENALVA, *El objeto del proceso civil*. In: *El objeto del proceso civil*. Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid: CGPJ, p. 29, nota 47. 1991.
- PERROT, *Institutions judiciaires*. Paris: Montchrestien, 2000.
- PICÓ Y JUNOY, *Las garantías constitucionales del proceso*. Barcelona: Bosch, 1997.
- PONTES DE MIRANDA, *Tratado das ações*. São Paulo: RT, 1972.
- PRIETO CASTRO, *Tratado de derecho procesal*. Madrid: Sáez, 1952.

- PRIETRO CASTRO, *Derecho procesal civil*. Madrid: Tecnos, 1974.;
- RAMOS MÉNDEZ, *El sistema procesal español*. Barcelona: Bosch, 1999.
- RAMOS MÉNDEZ, *Derecho y proceso*. Barcelona: Bosch, 1978.
- RIBEIRO, *La pretensión procesal y La tutela judicial efectiva*. Barcelona: Bosch, 2004.
- ROSEMBERG, *Tratado de derecho procesal civil*. Buenos Aires:Juridicas Europa-America, 1955.
- RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, *A responsabilidade civil do Estado pelo exercício da função jurisdicional no Brasil*. In: Revista Ajuris, nº 59, 1993.
- SANTI ROMANO, *Fragments de un diccionario jurídico*. Trad. por Santiago Santís Melendo y marino Ayerra Redín. Buenos Aires: Ejea, 1964.
- SANTO TOMÁS, *Suma teológica*. Trad. por Fr. Carlos Soria. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1988.
- SATTA, *Diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1987.
- SCIALOJA, *Procedimiento civil romano*. Trad. por Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJEa, 1954.
- SERRA DOMÍNGUEZ, *Evolución histórica y orientaciones modernas del concepto de acción*, ob. cit., nº 11, p. 151, nota 294. 1968.
- STEFAN LEIBLE, *Proceso civil alemán*. Trad. por Rodolfo E. Witthaus. Medellín: Diké, 1999.
- UGO ROCCO, *Tratado de derecho procesal civil*. Buenos Aires: Depalma, 1983.
- VINCENT e GUINCHARD, *Procédure civile*. Paris: Dalloz, 1999.
- WACH, *La pretensión de declaración*. Trad. por Juan M. Semon. Buenos Aires: EJEa, 1962.
- WACH, *Manual de derecho procesal civil*. Buenos Aires, Ed. Juridicas Europa-America, 1977.
- ZAFRA VALVERDE, *Sentencia constitutiva y sentencia dispositiva*. Madrid: Rialp, 1962.
- ZAMORA PIERCE, *El derecho a la jurisdicción*. In: Revista de La Facultad de Derecho de México, 1979.
- ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1964.